

№ 7
27.10.2023

RESEARCH AND IMPLEMENTATION
TADQIQ VA TATBIQ
ILMIY-USLUBIY JURNALI

CERTIFICATE
№ 078777

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

- ✓ ANIQ FANLAR
- ✓ TABIIY FANLAR
- ✓ SIYOSIY FANLAR
- ✓ IJTIMOY FANLAR

- ✓ IQTISOD FANLARI
- ✓ TEXNIKA FANLARI
- ✓ TIBBIYOT FANLARI
- ✓ PEDAGOGIKA FANLARI

Bosh muharrir:

F.M.Muxtarov
t.f.b. PhD

Jurnal oyda bir
marta nashr etiladi.

Nashr tillari:

O'zbek, rus, ingliz va
qoraqalpoq

O'zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi
Axborot va ommaviy
kommunikatsiya agentligida
2023-yil 3-mayda
№078777
raqam bilan ro'yxatga
olingan

Murojaat uchun

@fer-teach_uz

+99893-343-13-14

<https://fer-teach.uz>

Mas'ul muharrir

S.I.Zokirov - f.-m.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

Taxrir hay'ati:

T.M.Abdullayev – t.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

N.I.Ibrokhimov – f.-m.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

A.R.Nurmatov – tarix f.b. PhD., NamDU, Farg'ona, O'zbekiston.

D.F.To'xtasinov - ped.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

J.T.Moldaliyev - bio. f. n., dotsent. OshDU, Osh, Qirg'iziston

T.M.Bakirov - ped. f.b. PhD, FarDU, Farg'ona, O'zbekiston

B.B.Mallabayev - tarix f.n., dotsent. NamDU, Namangan, O'zbekiston

X.K.Boymirzayev - ped. f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

I.U.Kuzikulov - tarix f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

B.T.Mirzadjanov - tarix f.b. PhD, , NamDU, Namangan, O'zbekiston

M.A.Maxmudov - tarix f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

B.Ya.Tursunov - tarix f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

S.B.Atajonova - ped.f.b.PhD, AndMI, Andijon O'zbekiston

Sh.A.Umarov – t.f.b. PhD, TATUFF, Farg'ona, O'zbekiston

INNOVATION-PEDAGOGICAL FAOLIYATNING OLIY TA'LIM TIZIMIDA IJTIMOY-PSIXOLOGIK ROLI VA O'RNI

Ergasheva Shaxnoza Mavlonboyevna

*TATU Farg'ona filiali axborot texnologiyalari kafedrasida
katta o'qituvchisi*

Annotatsiya: Maqolada oliy ta'lim tizimidagi shaxsning muhim jihatlari ko'rsatilgan. Pedagogning oliy ta'limdagi innovatsion faoliyatining roli talqin etilgan.

Kalit so'zlar: Oliy ta'lim, Innovatsion faoliyat, Pedagogika, Pedagogik texnologiya, Innovatsion muhit.

SOCIO-PSYCHOLOGICAL AND PSYCHOLOGICAL ROLE AND PLACE OF INNOVATIVE AND PEDAGOGICAL ACTIVITY IN THE HIGHER EDUCATION SYSTEM

Ergasheva Shakhnoza Mavlonboyevna

*Senior teacher of Ferghana branch of the Tashkent
University of Information Technologies named after
Muhammad al-Khorezmi*

Annotation: The article shows important aspects of the person in the higher education system. The role of innovative activity in teaching education is interpreted.

Keywords: higher education, innovative activities, pedagogy, pedagogical technology, innovative contest.

Oliy ta'lim ijtimoiy-psixologik muhitining holati – oliy ta'lim hayot tarzining o'ta muhim elementi. Pedagogik jamoaning innovatsion o'zgarishlarga «ochiqlik» darajasi oliy ta'lim ijtimoiy-psixologik muhitining holatiga ko'p jihatdan bog'liq. Tizim sifatidagi innovatsiya jarayonning dastlabki bosqichlarida nomuayyanlik va beqarorlikka sabab bo'ladi, shu bois jamoaning ayrim qismida andozalar va madaniy me'yorlarning ta'sirchanligini saqlab qoluvchi ijtimoiy inertsia ta'sirida bu shubha, salbiy munosabat yoki to'g'ridan-to'g'ri qarshilik uyg'otishi mumkin. Ayni shu sababli ijtimoiy-psixologik muhitning alohida holati – innovatsion muhitni tashkiliy jihatdan ta'minlash talab etiladi.

«Innovatsion muhit – bu muayyan yo‘l bilan yaratilgan vaziyat bo‘lib, unda inson o‘zini erkin, to‘liq motivlashtirilgan, ijodiy ishga tayyor his qiladi»[1].

O‘z-o‘zidan ravshanki, «innovatsion oliy ta‘lim muassasalarida o‘qituvchilar va talabalar faoliyatining alohida tashkil etilishi, xususan uning o‘z ishini teran asoslarigacha muntazam ravishda qayta ko‘rish bilan bog‘liqligi o‘ta muhim pedagogik omil hisoblanadi»[2]. Mazkur omil innovatsiyaning jamoa sub’ekti sifatidagi oliy ta‘lim, ya’ni innovatsion oliy ta‘lim tizimining asosiy moddiy belgilaridan biridir. Bunda innovatsion oliy ta‘lim tizimi, bizning nazarimizda, monomadaniyatli bo‘lishi, ya’ni butun jamoa metodologik asoslar va dunyoqarashga doir mo‘ljallar birligi bilan birlashtirilishi, shu bilan bir vaqtda, u polimadaniyatli bo‘lishi, ya’ni oliy ta‘lim tizimining ta‘lim makonida ta‘lim tizimining turli xil modellari amal qilishi va bir-biri bilan muloqotga kirishishi mumkin. «Innovatsionlikni ta‘lim muassasasining tipi va turi bilan to‘g‘ridan-to‘g‘ri bog‘lash o‘rinli bo‘lmaydi»[3], degan fikrga ham, hech shubhasiz, qo‘shilish lozim. Biz buni alohida qayd etishni istar edik, chunki litseylar, gimnaziyalar o‘z mavjudlik faktiga ko‘ra innovatsion ta‘lim muassasalari hisoblanadi, degan fikr nazariyada ham, pedagogik voqelikda ham ancha keng tarqalgan[4]. Bizningcha, bu noto‘g‘ri fikr. Innovatsion oliy ta‘limni boshqa turdagi oliy ta‘limlardan ajratish imkoniyatini beruvchi belgi innovatsion hayot tarzining shakllanganligi hisoblanadi. Uning tarkibiy elementlariga quyidagilarni kiritish mumkin: professional-pedagogik madaniyatning xossasi sifatidagi innovatsionlikni, innovatsion faoliyatni, innovatsion muhitni va o‘ziga xos hayot tarzi bilan ajralib turuvchi innovatsion jamoaning mavjudligini [5].

Innovatsion hayot tarzining mazmuni shu bilan belgilanadiki, u «muttasil izlanishlar olib borish, doimiy rivojlanish uchun «loyihalashtirilgan», izlanishlarning natijalarini emas, balki yangilikni yaratish jarayonining o‘zini doimiy ravishda qo‘ldan-qo‘lga o‘tkazish uchun mo‘ljallangan oliy ta‘lim muassasalari»ni[5] tavsiflaydi[6].

So‘nggi yillarda ta‘limdagi innovatsiyalar sohasida mavjud nazariy «bo‘shliq» asta-sekin to‘lib bormoqda. Bu juda muhimdir, chunki oliy ta‘lim muassasalari ta‘lim tizimida shu jumladan innovatsion munosabatlar va jarayonlar nuqtai nazaridan ham markaziy o‘rinni egallaydi. Oliy ta‘lim muassalarining ta‘lim tizimidagi ulkan ahamiyati vaziyatli omillar bilan ham, mohiyatga tegishli omillar bilan ham belgilanadi[7].

Oliy ta‘lim innovatsiyaning jamoa sub’ekti bo‘lishi mumkinligi, eng avvalo, shu bilan belgilanadiki, cheklangan ta‘lim makonida cheksiz dunyo obrazini saqlash imkoniyatini beruvchi jonli ta‘lim jarayoni faqat oliy ta‘limda amalga oshirilishi mumkin. U ta‘lim tizimining ta‘lim jarayoni atrofida yuzaga keluvchi munosabatlar majmuini mumkin qadar kamaytiradigan, lekin o‘zida to‘liq mujassamlashtiradigan birdan-bir sub’ekt «birligi» hisoblanadi [8]. Binobarin, oliy ta‘lim mikrokosm sifatida ta‘lim tizimini isloh qilishning ijtimoiy mexanizmlarini modellashtirishi va sinovdan o‘tkazishi, bo‘lg‘usi jamiyat tuzilishining prognostik modellarini yaratishi mumkin. Nihoyat, oliy ta‘lim – bu

ta'lim jarayoni sub'ektlarining emas, balki odamlarning konkret o'zaro aloqasidir[9].

Bunda innovatsion faoliyat sub'ekti sanalgan oliy ta'limning hayot tarzi o'zining eng muhim belgisiga ko'ra oliy ta'limning ijtimoiy organizm sifatidagi yaxlitligini saqlashi lozim [10]. Bunday belgi sifatida sub'ekt shaxsning innovatsion tipi bo'lgan holdagi kabi tizimlilik amal qiladi. Ammo innovatsiya sub'ekti sifatidagi shaxs uchun tizimlilikning mutanosibliigi, ya'ni ularning optimal o'zaro aloqasi, odatda, pedagogik tizimning bir yoki bir nechta elementlari bilan muvofiq keladi va boshqa tizimlarda maqbul o'zgarish yasaydi, ya'ni muayyan pedagogik tizim doirasi bilan chegaralanadi [11]. Innovatsiya sub'ekti oliy ta'lim bo'lgan holda, innovatsion o'zgarishning tizimlilik pedagogik tizim bilan mutanosib bo'ladi va ta'lim tizimi asoslariga chiqish uchun imkoniyat yaratadi, ta'lim tizimining darajalaridan birida uning uchun muhim sanalgan innovatsion oqibatlarga olib keladi. Boshqacha qilib aytganda, ta'lim madaniyatining artefakti sanalgan innovatsion oliy ta'lim tegishli ta'lim tizimida ijtimoiy-madaniy o'zgarishlar yasaydi va o'zgarayotgan ijtimoiy-ma'rifiy vaziyatga tizimli moslashishga majbur qiladi. Innovatsiya sub'ekti sifatida shaxs amal qilgan holda bu natijaga doim ham erishilavermaydi[12].

Hozirgi kunda ta'lim tizimlarini innovatsion rivojlanishning ijtimoiy mexanizmi yordamida samarali boshqarish imkoniyatlarini o'rganuvchi boshqaruv modellari vujudga kelmoqda[13]. Ularning ayrimlarida oliy ta'lim muassasalarni ularda amalga oshirilayotgan innovatsion faoliyatning ko'lam va sifati hamda turli tipdagi oliy ta'lim muassasalari o'rtasida mumkin qadar samarali o'zaro aloqaning tashkil etilishi nuqtai nazaridan tasniflash vazifasi boshqaruv vazifasi sifatida ilgari surilmoqda va yechilmoqda[14]. Ko'rib turganimizdek, bu yerda tiplarga ajratish mezoni o'zgaradi, lo'nda qilib aytganda, u innovatsion faoliyat yetakchi tipining asosiga ko'ra (loyihalash yoki tadqiqot) emas, balki oliy ta'lim innovatsion yetuklik darajasining integral ko'rsatkichi sifatidagi ijtimoiy-ma'rifiy qimmatiga ko'ra amalga oshiriladi [15].

Taklif qilinayotgan ko'p darajali model uch darajani va innovatsion oliy ta'limning ularga muvofiq keluvchi uch tipini o'z ichiga oladi. Bular:

- laboratoriya-oliy ta'lim muassasalari – istiqboli porloq, prognostik jihatdan muhim g'oyalarni ayniqsa chuqur ishlab chiqishni amalga oshiradilar; ta'limning yangi modellarini yaratish va sinovdan o'tkazishning o'ziga xos «innovatsion poligonlari» hisoblanadilar; ilmiy izlanishlarga qarab mo'ljallanuvchi to'laqonli jamoalar sifatida tavsiflanadilar; uzluksiz innovatsion pedagogik ta'lim tizimining intellektual va informatsion markazlari hisoblanadilar;

- innovatsion-loyihaviy oliy ta'lim muassasalari – aniq belgilangan, konkret maqsadga qaratilgan ta'lim loyihasini amalga oshiradilar; oliy ta'lim doirasida loyihaning ayrim vazifalarini yechishga qaratilgan mustaqil innovatsion izlanish olib boriladi; jamoa innovatsion «o'zak»ning mavjudligi bilan tavsiflanadi, lekin

o‘z faoliyat yo‘nalishini aniq belgilamagan pedagoglar ulushi ancha katta bo‘lishi mumkin;

- lokal-innovatsion oliy ta‘limlar – o‘zlarini yaxlit innovatsion organizmlar sifatida tashkil etishga tayyor emaslar; innovatsionlik ayrim yangi tartib-qoidalarni joriy etish darajasida namoyon bo‘ladi; innovatsion faoliyat ayrim o‘qituvchilar tomonidan amalga oshiriladi [16].

Bu yerda oliy ta‘lim muassasasi jamoasining yetuklik darajasini innovatsion faoliyat sub’ekti sifatida ko‘rsatishga urinish ham mavjud. Bularning barchasi taklif qilinayotgan tipologiyani tadqiqotimizning kontseptual yondashuvi asoslari bilan yaqinlashtirish imkoniyatini beradi [17].

SHunday qilib, «innovatsion hayot tarzi» degan umumiy tushuncha innovatsion faoliyat sub’ekti sanalgan oliy ta‘lim tizimining barcha o‘ziga xos belgilarini o‘zida izchil mujassamlashtiradi. Mohiyat e‘tibori bilan u tizimli ijtimoiy organizm sifatidagi oliy ta‘lim tizimining yaxlitligini o‘zida ifodalaydi. U o‘zaro ta‘sirga kirishuvchi va bir-birini mazmunan to‘ldiruvchi quyidagi elementlarni o‘z ichiga oladi:

- professional-pedagogik madaniyatning innovatsiyalar barqaror rivojlanishini ta‘minlaydigan izlanuv-ijodiy asosni belgilovchi xossasi sifatidagi innovatsionlikni;

- oliy ta‘lim tizimi ta‘lim muhitining barcha elementlari rivojlanishi ijtimoiy mexanizmining mohiyatini belgilovchi metafaoliyat sifatidagi innovatsion faoliyatni;

- innovatsion imkoniyatlarni mumkin qadar samarali ro‘yobga chiqarish imkoniyatini beruvchi innovatsion muhitni;

- ongning innovatsion mo‘ljallarini hayot faoliyatini tashkil etishning ijtimoiy-madaniy me‘yori sifatida saqlash uchun kifoya qiladigan innovatsion tipdagi shaxslar majmui sifatidagi innovatsion jamoani.

Innovatsion hayot tarzi butunlay o‘zgacha professional-pedagogik madaniyatni shakllantirishga ehtiyoj uyg‘otadi va buning uchun zamin yaratadi. Mazkur madaniyat manbai va bunyodkori sifatida o‘qituvchi amal qiladi. Bu yerda u o‘zining yangi siyratida, ya‘ni texnik va bajaruvchi (murakkab tizimlarning yuqori malakali operatori) sifatida emas, balki erkin professional va jamoat arbobi, yangi pedagogik bilimni yaratuvchi va rasmiylashtiruvchi tadqiqotchi va loyihachi sifatida namoyon bo‘ladi. Innovatsion hayot tarzi belgilangan xususiyatlarining yetuklik darajasiga va ularni ro‘yobga chiqarishning samaradorligiga ko‘ra innovatsion oliy ta‘limning tegishli tipologiyasini tuzish mumkin [18].

Innovatsion oliy ta‘lim tizimi o‘zining innovatsiya kollektiv sub’ekti sifatidagi mazmun va mohiyatini saqlab qolishi va tegishli ta‘lim tizimi rivojlanishining harakatlantiruvchi kuchi hisoblanishi uchun uning o‘ziga reflektiv ko‘zgu va ilhombaxsh intellektual muhit zarur. Professional-pedagogik hamjamiyat ayni shunday muhit sifatida amal qiladi. Mazkur hamjamiyat doirasida oliy ta‘limlar o‘z loyihalarini ilgari surish va muhokama qilish orqali

o'z tuzilishiga muvofiq bo'lgan qadriyatlar va metodologik printsiplarga muvofiq yaratilgan tashkiliy-ta'lim makoni sharoitlarida o'z holatiga berilgan bahoni ob'ektivlashtirish, keyingi rivojlanish yo'llarini belgilash, o'z innovatsion salohiyatini optimallashtirish imkoniyatiga ega bo'ladi. Innovatsion oliy ta'lim tizimlarining ijtimoiy-pedagogik, so'ngra innovatsion ta'lim harakati tarzidagi kollektiv hamkorligi ta'lim voqeligining haqiqiy holatiga nisbatan ildamroq nazariy va amaliy harakatlanish uchun imkoniyat yaratadi[19]. Bu esa, o'z navbatida, tashkiliy rasmiylashtirilgan professional-pedagogik hamjamiyatga (masalan, Innovatsion oliy ta'lim tizimlari va markazlar uyushmasiga) ta'lim strategiyasini va davlatning ta'limga oid siyosatini belgilashga ta'sir ko'rsatuvchi innovatsiya kollektiv sub'ekti funktsiyalarini bajarish imkoniyatini beradi. Ayni shu tariqa, «quyi» darajaning keng tashabbusi va «yuqori» darajaning boshqaruv imkoniyatlarini birlashtirish orqali innovatsion harakat «...ta'lim islohotining asosiy sub'ekti, islohotni amalga oshiruvchi ijtimoiy qatlam, islohot amalga oshiriladigan ma'naviy muhit»[20] sifatida amal qiladi.

Innovatsiya sub'ekti sifatidagi uyushgan professional-pedagogik hamjamiyatning funktsiyalari tarkibini muhokama qilishga shu nuqtai nazardan yondashadigan bo'lsak, boshqa darajadagi sub'ektlar (shaxs va kollektiv sub'ekt sifatidagi oliy ta'lim)ni takrorlamaydigan, balki aynan hamjamiyatning sub'ekt sifatidagi xususiyatini aks ettiradigan funktsiyalari majmuini ajratish talab etiladi. Bunda hamjamiyatning rivojlanishiga qarab situativ o'zlashtirilgan funktsiyalarni tabiiy berilgan xususiyatlarni ifodalovchi funktsiyalardan farqlash zarur.

Bu holda, birinchi asosga ko'ra, pedagogik tizimlar va ta'lim tizimlarini hamda ularning ayrim elementlari (metodikalari, o'quv fanlari va h.k.)ni predmet va mazmun jihatidan ishlab chiqish va joriy etish bilan bog'liq bo'lgan barcha vazifalar boshqa darajadagi sub'ektlarning funktsiyalari hisoblanadi. Ammo innovatsiyalarning ijtimoiy-madaniy identifikatsiyasi, ularning predmet va mazmun jihatidan ekspertizasi, hech shubhasiz, professional-pedagogik hamjamiyat darajasiga chiqadi. Professional-pedagogik hamjamiyat intellektual salohiyatni jamlaydi, o'zaro aloqalarning mazmun jihatidan yagona maydonini yaratadi va innovatsion tajribaning turli darajalarini nisbatlash uchun imkoniyat yaratadi. Yangi ta'lim madaniyatini shakllantirish, fan va amaliyot o'zaro aloqalarining yangi shakllarini maromiga yetkazish, innovatsiyalarning ijtimoiy diffuziyasi muhitini yaratish funktsiyalari shundan kelib chiqadi [21].

Ikkinchi asosga kelsak, bu yerda gap alohida oliy ta'limlar paydo bo'lishi bilan bog'liq ayrim ijtimoiy mutatsiyalar haqida boradi. Lo'nda qilib aytganda, bu elitar oliy ta'limlar muammosidir. Ammo bu muammo innovatsion oliy ta'limning paydo bo'lishi oqibati sifatida yuzaga kelmaydi. U barcha davrlarda mavjud bo'lgan va o'zining turli xil yechimini topgan. Elitarlik tushunchasi o'zining keng tarqalgan ma'nosida oliy ta'limning innovatsionlik darajasi bilan emas, balki ta'lim jarayonining ijtimoiy-professional yo'naltirilganligi, yuksakroq darajada qulayliklar yaratilgani va o'qishni davom ettirish imkoniyatining kafolatlanganlik darajasi bilan bog'lanadi. Ayni shu sababli bu

yerda peshqadamlilikni bugungi kunda gimnaziyalar va litseylar hamda «oliy ta'lim – oliy o'quv yurti» majmuida ishlaydigan oliy ta'limlar qo'ldan bermay kelmoqdalar [25].

Shunday qilib, innovatsion o'zaro aloqalar maydonida «innovatsiya sub'ekti sifatidagi shaxs – pedagogik tizim», «innovatsiyaning kollektiv sub'ekti sifatidagi oliy ta'lim – ta'lim tizimi», «innovatsiya sub'ekti sifatidagi professional-pedagogik hamjamiyat – ta'lim tizimi» optimal aloqalari o'rnatiladi [26].

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. Oribjonovich, K. H. (2022). Pedagogical skill in the activity of a teacher is a product of individual characteristics. *International Journal of Pedagogics*, 2(12), 18-22.
2. Qodirov, X., & Abdullajonova, N. (2023). HAMKORLIK PEDAGOGIKASINING INSONPARVARLIK HUSUSIYATLARINI SHAKLLANTIRISHDAGI AHAMIYATI. *Scientific journal of the Fergana State University*, (1), 560-563.
3. Qodirov, X., Norinov, M., & Ergashev, A. (2023). Uzluksiz ta'lim tizimida hamkorlik pedagogikasining insonparvarlashuv xususiyatlari. *Research and Implementation*, 1(6), 45–50. извлечено от <https://fer-teach.uz/index.php/rai/article/view/991>
4. Qodirov, X., Norinov, M., & Ergashev, A. (2023). O'zbek jadid mutafakkiri abdulla avloniyning inson va tabiat munosabatlari haqidagi qarashlari. *Research and Implementation*, 1(6), 40–44. извлечено от <https://fer-teach.uz/index.php/rai/article/view/990>
5. Qodirov, X. (2023). The classification of innovativeness on the level of an individual as property of the professional pedagogical culture. *Scientific Journal of the Fergana State University*, 29(1), 8. https://doi.org/10.56292/SJFSU/vol29_iss1/a8
6. Мухтаров, Ф. М., & Орибжонович, Қ. Х. (2023, April). Олий Таълимда Инновацион-Педагогик Фаолиятнинг Ижтимоий-Психологик Хусусиятлари. In *International Conference on Multidimensional Research and Innovative Technological Analyses* (pp. 39-44).
7. O'ktamovich, B. I., Oribjonovich, Q. X., Najimidin o'g, N. M. R., & Abdugoffor o'gli, X. A. (2023, April). OTM Talabalarida Pedagogik Maxoratini Rivojlantirish Masalalari. In *Conference on Applied and Practical Sciences* (pp. 100-104).
8. Oribjonovich, Q. X., & Nabiyevena, Q. X. (2023, April). OLIY TALIM TALABALARIDA PEDAGOGIK MAHORATINI RIVOJLANTIRISHNING O'ZIGA XOS JIHATLARI. In *Integration Conference on Integration of Pragmalinguistics, Functional Translation Studies and Language Teaching Processes* (pp. 7-11).
9. Oribjonovich, Q. X., & Nabiyevena, Q. X. (2023, April). Tarbiya fani o'qituvchisining tashkilotchilik madaniyatini rivojlantirish bo'yicha sirtqi ta'lim talabalarida didaktik ta'minotini takomillashtirish. In *International Congress on Models and methods in Modern Investigations* (pp. 1-6).
10. Oribjonovich, Q. X., & Najimidin o'g, N. M. R. (2023). Inson intellektual va ma'naviy kamoloti bosqichlari. *Образование наука и инновационные идеи в мире*, 18(8), 39-43.
11. Oribjonovich, Q. X., & Najimidin o'g, N. M. R. (2023). Fuqarolik jamiyati taraqqiyotida tolerantlik madaniyatining o'rni. *Образование наука и инновационные идеи в мире*, 18(8), 44-46.

12. Qodirov, X., & Abdullajonova, N. (2023). Значение кооперативной педагогики в формировании характеристик человечности. *Farg 'ona davlat universiteti ilmiy jurnali*, (1), 560-563.
13. Qodirov, X. (2023). Характеристика проявления инновационности на уровне личности как следствие профессионально-педагогической культуры. *Farg 'ona davlat universiteti ilmiy jurnali*, (1), 38-41.
14. Wani, H. A. (2011). Impact of globalization on world culture. *Research Journal of Humanities and Social Sciences*, 2(2), 1-4.
15. Тешабоев, М. М. (2011). Формирование основ нравственной культуры личности в образовательном процессе и гуманистическое мировоззрение. *Credo new*, (1), 19-19.
16. Тешабоев, М. М. (2022). Жамиятда ижтимоий адолатни таъминлашнинг принципиал масалалари ва фалсафий-хуқуқий муаммолари. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 2(Special Issue 23), 504-514.
17. Teshaboev, M. M. R. (2019). Principles of religious culture and principles of consequences of implementation. *Theoretical & Applied Science*, (10), 669-672.
18. Тешабоев, М. (2017, March). Особенности становления и развития информационного общества. In *Перспективные информационные технологии (ПИТ 2017)[Электронный ресурс]: Междунар. науч.-техн. конф* (pp. 14-16).
19. Teshaboev, M. (2021). Moral Upbringing In Educational Sphere. *The American Journal of Social Science and Education Innovations*, 3(06), 180-184.
20. Alimova, N. B., Khaitova, A. R., Khusanov, A. M., & Ergashev, E. O. (2022, June). Methods and means of control and diagnostics of technological units in the treatment of industrial wastewater based on optoelectronic and hollow light guides. In *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* (Vol. 1043, No. 1, p. 012007). IOP Publishing.
21. Mirzapulatovich, E. O., Eralievich, T. A., & Mavlonjonovich, M. M. (2022). Mathematical model of increasing the reliability of primary measurement information in information-control systems. *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*, 10(5), 753-755.
22. Эргашев, О. М. Микропроцессорная система контроля регистрации уровня и расхода жидкости в резервуарах. *Innovative developments and research in education*, 1(6), 21-23.
23. Эргашев, О. (2023). Автоматизированная система контроля и управления качеством в производстве железобетонных изделий с использованием микропроцессоров для управления процессом тепловой обработки. *Engineering Problems and Innovations*, 1(3), 14–22. извлечено от <https://fer-teach.uz/index.php/epai/article/view/885>
24. ETUVCHILARI, A. T. A. T. Umumiy o'rta ta'lim maktablarida avtomatlashtirilgan tizimlarni asosiy tashkil etuvchilari Otabek Mirzapo'latovich Ergashev. *O'zbekiston respublikasi oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi o'zbekiston davlat jahon tillari universiteti ingliz tili 2-fakulteti zamonaviy axborot texnologiyalari kafedrasida*, 66.
25. EO Mirzapo'latovich, MM Mavlonjonovich. [Automatic System For Monitoring And Recording The Chemical Composition Of Water Media](#). Web of Scientist: International Scientific Research Journal 3 (10), 691-694
26. OM Эргашев. [Анализ Процесса Разработка Информационной Системы Предприятия](#). *Innovative developments and research in education* 1 (7), 30-35

ВНИМАНИЕ!

При использовании материалов журнала необходимо указывать источник. Авторы статей несут ответственность за содержание статей и за сам факт их публикации.

Редакция не всегда разделяет мнения авторов и не несет ответственности за недостоверность публикуемых данных.

Редакция журнала не несет никакой ответственности перед авторами и/или третьими лицами и организациями за возможный ущерб, вызванный публикацией статьи.

ATTENTION!

When using journal materials, you must indicate the source.

The authors of the articles are responsible for the content of the articles and for the very fact of their publication.

The editors do not always share the opinions of the authors and are not responsible for the unreliability of the published data.

The editorial board of the journal does not bear any responsibility to the authors and / or third parties and organizations for possible damage caused by the publication of the article

DIQQAT!

Jurnal materiallaridan foydalanganda manbani ko'rsatish kerak.

Maqola mualliflari maqolalar mazmuni va ularning nashr etilishi fakti uchun javobgardirlar.

Har doim ham mualliflarning fikrlari tahririyat nuqtai nazarini ifodalamaydi va nashr etilgan ma'lumotlarning haqiqiyiligi uchun javobgar emas.

Jurnal tahririyati mualliflar va/yoki uchinchi shaxslar va tashkilotlarga maqolaning e'lon qilinishi natijasida yetkazilishi mumkin bo'lgan zarar uchun javobgar emas.